

В.Н. КУЗЬМИН,

д.э.н., зав. отделом ФГБНУ Рос. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исслед. по инж.-тех. обеспечению АПК (ФГБНУ «Росинформагротех»), р.п. Правдинский Московской обл., Россия, kwn2004@mail.ru

Е.А. ИЛЮХИНА,

к.юрид.н., юрисконсульт 1 категории ФГБНУ «Росинформагротех», р.п. Правдинский Московской обл., Россия, ilykhina@rosinformagrotech.ru

Л.Г. ВОРОНЕЦКАЯ,

зав. сектором Института экономики Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь, lu7y@mail.ru

С.В. МЕЛОЯН,

к.э.н., доцент Национального аграрного университета Армении, г. Ереван, Республика Армения, meloyan@yahoo.com

РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО РЫНКА УСЛУГ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

УДК 339.13:001.891 (4-6)

Кузьмин В.Н., Илюхина Е.А., Воронцовская Л.Г., Мелоян С.В. Развитие единого рынка услуг научно-исследовательских работ в Евразийском экономическом союзе (ФГБНУ «Росинформагротех», ул. Лесная, 60, р.п. Правдинский Московской обл., Россия, 141261; ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси», ул. Сурганова 1, корп. 2, г. Минск, Республика Беларусь, 220072; Национальный аграрный университет Армении, ул. Теряна, 74, г. Ереван, Республика Армения, 0009)

Аннотация. На основе анализа действующих нормативно-правовых актов в области регулирования НИР стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сделан вывод об их сходстве и возможности начала функционирования единого рынка услуг (ЕРУ) НИР без принятия дополнительных правовых актов. Проведено сравнение источников финансирования науки стран-членов ЕАЭС со средними и лучшими показателями в мире. Затраты на ВЗИР в среднем по стране-члену ЕАЭС составляли 0,43% валового внутреннего продукта (ВВП), в мире – 1,7% (больше в 4 раза). В ЕАЭС больше исследований выполняется научными организациями государственного сектора (ЕАЭС – 31,8%, в мире – 12,8%), меньше – в предпринимательском (бизнес) секторе. Разработаны предложения по развитию ЕРУ НИР ЕАЭС, включающие в себя создание Фонда науки и Фонда инноваций, создание информационного ресурса на сайтах национальных регуляторов в сфере научной деятельности и др.

Ключевые слова: научно-исследовательские работы, единый рынок услуг, Евразийский экономический союз.

DOI 10.22394/2410-132X-2019-5-3-215-229

Цитирование публикации: Кузьмин В.Н., Илюхина Е.А., Воронцовская Л.Г., Мелоян С.В. (2019) Развитие единого рынка услуг научно-исследовательских работ в Евразийском экономическом союзе // Экономика науки. Т. 5. № 3. С. 215–229.

© В.Н. Кузьмин, Е.А. Илюхина,
Л.Г. Воронцовская,
С.В. Мелоян, 2019 г.

В современном мире международная интеграция во многом определяет экономическое развитие стран. Вступивший в силу с 1 января 2015 г. договор о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор, ЕАЭС, Союз) обеспечивает проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках Союза [1]. В ряде секторов, определенных государствами-членами ЕАЭС, начал функционировать единый рынок услуг (ЕРУ) сразу же после образования Союза [2]. При этом национальный режим регулирования заложен как база, то есть государство обязано принять полноценный

национальный режим в отношении поставщика услуг из стран-партнеров; каких-либо ограничений быть не может. Договор предусматривает, что в дальнейшем государства-члены Союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация) будут стремиться к максимальному расширению этих секторов, в том числе путем поэтапного сокращения изъятий и ограничений.

По отдельным секторам (в том числе по сектору услуг по проведению научно-исследовательских работ и созданию опытных разработок в сфере естественных наук ЕАЭС – далее сектор НИР, НИР, НИОКТР) порядок и этапы формирования ЕРУ предусматривали планы либерализации, создание рабочих групп. Единый рынок в них начинал действовать после реализации этих планов. План либерализации предусматривал, в том числе, анализ международных и национальных практик регулирования в данном секторе услуг.

В рамках решения этой задачи был выполнен поиск нормативно-правовых актов, касающихся регулирования различных аспектов научной деятельности в странах-членах ЕАЭС. Экспертным методом отобраны и сформированы их перечни. Текстовой и логический анализ этих актов показал, что во многом (построение, структура документов, термины и определения, принципы регулирования и др.) они совпадают [3–15]. Кроме того, заключен ряд соглашений о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях [16–17]. По ученым степеням – лишь в Республике Казахстан принята градация – ученая степень доктора философии (*Philosophiae Doctor – PhD*). В ходе дискуссий в Рабочей группе по либерализации ЕРУ НИР Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) высказывались мнения, что различие в наименованиях ученых степеней (при этом сфера государственных закупок не рассматривалась) может стать барьером развития ЕРУ НИР. Представляется, что теоретически возможная, такая ситуация имеет малую вероятность возникновения. Как правило, в сфере гражданско-правовых отношений заказчик – частная компания

имеет четко сформулированную цель НИР, потенциально возможные результаты, которые могут и должны быть получены, проводит предварительный поиск, изучая деловую репутацию исполнителя и без конкурса отбирает исполнителя, формируя цену (одна из главных целей конкурса – снизить цену исполнения) путем переговоров в процессе заключения договора на выполнение НИР.

Результатом функционирования рабочей группы стало Решение Высшего Евразийского экономического совета о том, что ЕРУ НИР начинает действовать в ЕАЭС с 01.01.2020 г., при этом «... различия в требованиях законодательства государств-членов Евразийского экономического союза, касающихся получения ученых степеней (включая различия в их наименованиях) лицами, являющимися персоналом поставщика услуг, не могут являться препятствием для поставки услуг при функционировании единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза» [18]. Представляется, что главными препятствиями (барьерами) в функционировании и развитии ЕРУ НИР ЕАЭС могут стать не правовые нюансы, а состояние самих потенциальных участников рынка – прежде всего научных организаций, специфика научной деятельности как вида экономической деятельности, особенности регулирования, практика национальных рынков НИР в странах-членах ЕАЭС.

По открытым источникам выполнен поиск организаций, потенциальных «продавцов» НИР, сформированы их перечни. В перечни вошли в основном организации, подведомственные национальным органам стран членов ЕАЭС, регулирующим научную деятельность, и академиям наук: Республика Армения – 34 организации (без вузов), Республика Беларусь – 238, Республика Казахстан – 24, Кыргызская Республика – 60, Российская Федерация – около 2 тыс. Перечни не исчерпывающие, открыты для дополнения [19].

При разработке предложений по применению в ЕАЭС отдельных элементов международных и национальных практик в области регулирования НИОКТР большое значение имеет оценка места науки стран-членов ЕАЭС, ее финансирования в сравнении со странами мира. Для этого была использована статистическая

Таблица 1

Динамика ВЗИР, млн. долл. США, в расчете по ППС

Страна	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2014 г.,%
Республика Армения	58,9	63,8	60,2	102,2
Республика Беларусь	905,2	872,2	866,8	95,7
Республика Казахстан	718,3	746,4	639,2	89,0
Кыргызская Республика	24,5	24,5	25,0	102,1
Российская Федерация	39829,5	38135,5	37265,8	93,6
ЕАЭС:				
всего	41477,7	39778,7	38796,9	93,5
в среднем на одну страну-члена Союза	8295,5	7955,7	7759,4	93,5
доля ЕАЭС в мире,%	2,4	2,1	2,0	-0,4 п.п.
В мире				
всего	1751476,1	1856828,3	1942198,6	110,9
в среднем*	17806,9	19348,5	20294,9	114,0
максимальное значение – США	454821,0	476460,0	496585,0	109,2
минимальное значение (отличное от 0, страна) – Мадагаскар	5,3	...	5,6	106,5
Сравнение:				
в среднем страны мира к странам-членам ЕАЭС	2,15	2,43	2,62	
США к ЕАЭС	10,97	11,98	12,80	

* среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные в БД ЮНЕСКО
 Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO

база данных ЮНЕСКО, раздел «Наука, техника и инновации» (science, technology and innovation). Данные в ней организованы в виде дерева по темам и представлены в формате: показатель, страна или регион, год. Пользователи могут создавать собственные наборы данных и таблицы [20].

Внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР) ЕАЭС в расчете по паритету покупательной способности (ППС)¹ в 2016 г. составили 38,8 млрд. долл. США, на 6,4% меньше по сравнению с 2014 г. (табл. 1).

Доля ВЗИР ЕАЭС в мире в 2016 г. составляла 2%, что на 0,4 п.п. меньше по сравнению с 2014 г. Эти затраты в среднем на одну страну в мире в 2014 г. составляли 17,8 млрд. долл. США, в 2016 г. – 20,3 млрд. долл. США, в среднем на одну страну-члена ЕАЭС – 8,3 млрд. долл. США и 7,8 млрд. долл.

¹ ППС – соотношение денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг, производится по специальной методике Единых международных сравнений.

США – в 2,2 раза и 2,6 раза меньше соответственно. ВЗИР в целом по ЕАЭС в 2014 г. были в 11 раз меньше по сравнению с ВЗИР США, в 2016 г. – в 12,8 раз меньше (табл. 1).

Уровень ВЗИР относительно валового внутреннего продукта (ВВП) в среднем по стране члену ЕАЭС в 2014–2016 гг. оставался на уровне 0,42–0,43%, максимальное значение – в России в 2015–2016 гг. – 1,1% (табл. 2).

В мире они возрастали: в 2014 г. – 1,69%, в 2015 г. – 1,70%, что больше по сравнению со средним уровнем ЕАЭС в 4 раза, максимальные значения составляли в 2014 г. в Республике Корея – 4,29%, в 2015–2016 гг. – в Израиле – 4,27% и 4,25% соответственно (табл. 2).

ВЗИР на 1 исследователя (по численности персонала – headcounts – НС, в расчете по ППС национальных валют – своеобразная «производительность труда» ученых), в среднем по стране-члену ЕАЭС в 2014 г. составляли 43788 долл. США, в 2016 г. – 42449 долл. США – уменьшились на 3,1%, максимальное значение – в Российской Федерации в 2014 г. – 106523 долл. США (табл. 3).

Таблица 2

Динамика внутренних затрат на исследования и разработки, % от ВВП

Страна	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2014 г., п.п.
Республика Армения	0,24	0,25	0,23	-0,01
Республика Беларусь	0,51	0,50	0,50	-0,01
Республика Казахстан	0,17	0,17	0,15	-0,02
Кыргызская Республика	0,13	0,12	0,12	-0,01
Российская Федерация	1,07	1,10	1,10	0,03
ЕАЭС:				
в среднем	0,42	0,43	0,42	0
В мире:				
в среднем*	1,69	1,70	...*	0,01**
максимальное значение				
Республика Корея	4,29			
Израиль		4,27	4,25	
минимальное значение (отличное от 0, страна)				
Мадагаскар	0,02		0,01	
Гондурас		0,02		

* ... – данные отсутствуют.

** – 2015 г. к 2014 г.

Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO

Таблица 3

Динамика внутренних затрат на исследования и разработки на 1 исследователя (по численности персонала – headcounts – HC), долл. США, в расчете по ППС

Страна	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. к 2014 г., %
Республика Армения	14221,9	16538,5	16342,5	114,9
Республика Беларусь	52110,7	51449	51351,9	98,5
Республика Казахстан	37946,4	40444	36692,3	96,7
Кыргызская Республика	8137,5	7118,2	7244,8	89,0
Российская Федерация	106523,0	100512,5	100615,4	94,5
ЕАЭС:				
в среднем	43787,9	43212,44	42449,38	96,9
В мире				
в среднем*	82486,4	90614,6	50888,9	61,7
максимальное значение (страна)				
Кувейт	293395,4			
Катар		567608,5		
Япония			180598,7**	
минимальное значение (отличное от 0, страна)				
Мадагаскар	2891,2		2847,3	
Киргизия		7118,2***		

* – среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные

** – в 2016 г. данные по Кувейту и Катару отсутствуют

*** – в 2015 г. данные по Мадагаскару отсутствуют

Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO

Значение этого показателя в мире изменялось: в 2014 г. – 82486,4 долл. США/исследователя (больше уровня ЕАЭС в 1,9 раза), в 2015–90614,6 долл. США/исследователя (больше в 2,1 раза), 2016 г. – 50888,9 долл. США/исследователя (больше по сравнению со средним уровнем ЕАЭС в 1,2 раза). Максимальные значения составляли в 2014 г. в Кувейте – 293395,4 долл. США/исследователя, в 2015 г. – в Катаре – 567608,5 долл. США/исследователя, в 2016 г. – Япония – 180598,7 долл. США/1 исследователя. Показатели

России выше среднемирового уровня, в 2015 г. минимальное значение этого показателя было в Киргизии – 7118,2 долл. США/исследователя (табл. 3).

В Республике Армения исследования выполнялись в государственном секторе (в 2016 г. они увеличились на 3,4% по сравнению с 2014 г.) и в секторе высшего образования (уменьшились на 4,2% соответственно). В 2016 г. доля исследований в государственном секторе составила 84,1%, в секторе высшего образования – 15,9% (табл. 4).

Таблица 4

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по секторам, в которых выполнены исследования, %

Страна	Сектор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. по сравнению с 2014 г., +, – п.п.
Республика Армения	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)				
	Государственный	83,10	84,20	84,10	1,00
	Высшего образования	16,90	15,80	15,90	-1,00
Республика Беларусь	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	61,92	65,62	66,84	4,92
	Государственный	26,38	23,57	23,53	-2,85
	Высшего образования	11,67	10,80	9,60	-2,07
	Некоммерческих организаций	0,03	0,01	0,03	
Республика Казахстан	Всего	100	100	100	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	36,70	40,10	43,40	6,70
	Государственный	32,70	29,30	28,00	-4,70
	Высшего образования	22,20	19,50	17,30	-4,90
	Некоммерческих организаций	8,40	11,10	11,30	2,90
Кыргызская Республика	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	15,40	13,00	12,6	-2,80
	Государственный	69,30	66,50	73,30	4,00
	Высшего образования	15,30	13,60	14,10	-1,2
	Прочие		6,90		
Российская Федерация	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	59,60	59,20	58,70	-0,90
	Государственный	30,50	31,10	32,00	1,50
	Высшего образования	9,80	9,6	9,10	-0,70
	Некоммерческих организаций	0,10	0,10	0,20	0,10

Продолжение таблицы 4

Страна	Сектор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. по сравнению с 2014 г., +, – п.п.
ЕАЭС	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	59,20	58,90	58,50	-0,60
	Государственный	30,50	31,00	31,80	1,30
	Высшего образования	10,0	9,80	9,30	-0,80
	Некоммерческих организаций	0,30	0,30	0,40	0,10
	Прочие	0,00	0,00	0,00	
В мире, в среднем*, %	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	69,05	68,82	71,08	2,03
	Государственный	13,34	14,41	12,83	-0,51
	Высшего образования	15,90	15,11	14,39	-1,51
	Некоммерческих организаций	1,70	1,66	1,70	
	Прочие	0,01	0,00	0,00	-0,01

* – среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные

Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO

В ЕАЭС, по сравнению с остальным миром больше исследований выполняется в государственном секторе, меньше – в предпринимательском (бизнес), секторе высшего образования, некоммерческих организаций (табл. 4).

В Армении в 2016 г. доля финансирования ВЗИР государственным сектором составляла 72,9% (по сравнению с 2014 г. в абсолютном

значении увеличилась на 4,8%, по доле в общем объеме исследований – на 1,9 п.п.), зарубежным сектором – 1,8% (в абсолютном значении уменьшилась на 63,3%, по доле в общем объеме исследований – на 3,3 п.п.), прочими организациями – 25,2% (в абсолютном значении увеличилась на 8,1%, по доле в общем объеме исследований – на 1,4 п.п.) (табл. 5).

Таблица 5

Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования, %

Страна	Сектор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. по сравнению с 2014 г., +, – п.п.
Республика Армения	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Государственный	71,05	73,82	72,92	1,87
	Зарубежное	5,11	2,28	1,84	-3,27
	Прочие	23,84	23,90	25,24	1,40
Республика Беларусь	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	38,46	41,31	38,68	0,22
	Государственный	49,15	45,97	44,72	-4,43
	Зарубежное	12,39	12,72	16,60	4,21

Продолжение таблицы 5

Страна	Сектор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. по сравнению с 2014 г., +, - п.п.
Республика Казахстан	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	29,93	36,59	39,62	9,69
	Государственный	65,33	58,76	53,21	-12,12
	Зарубежное	0,74	1,81	1,53	0,79
	Прочие	4,00	2,84	5,64	1,64
Кыргызская Республика	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	4,91	2,35	4,85	-0,06
	Государственный	59,88	24,19	90,89	31,01
	Высшего образования	0,00	73,23	0,00	0,00
	Некоммерческих организаций	34,52	0,00	0,00	-34,52
	Зарубежное	0,63	0,27	1,99	1,36
Прочие	0,69	0,22	4,26	3,57	
Российская Федерация	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	27,07	26,47	28,11	1,04
	Государственный	69,22	69,52	68,17	-1,05
	Высшего образования	1,07	1,19	0,87	-0,20
	Некоммерческих организаций	0,16	0,17	0,16	0,00
	Зарубежное	2,48	2,65	2,69	0,21
ЕАЭС, в сумме	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	27,31	26,89	28,47	1,16
	Государственный	68,71	68,71	67,42	-1,29
	Высшего образования	1,03	1,30	0,83	-0,20
	Некоммерческих организаций	0,19	0,16	0,16	-0,03
	Зарубежное	2,66	2,85	2,98	0,32
Прочие	0,10	0,09	0,14	0,04	
В мире, в среднем*	Всего	100,00	100,00	100,00	
	В том числе:				
	Предпринимательский (бизнес)	62,95	63,23	68,09	5,14
	Государственный	27,82	27,64	24,66	-3,16
	Высшего образования	2,46	2,46	2,54	0,08
	Некоммерческих организаций	1,60	1,66	1,75	0,15
	Зарубежное	4,64	4,92	2,96	-1,68
Прочие	0,53	0,09	0,00	-0,53	

Примечания: * – среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные

Источник: рассчитано авторами на основе БД UNESCO.

В ЕАЭС по сравнению с остальным миром исследования меньше финансируются бизнесом, больше – государственным сектором (табл. 5).

Статистика ЮНЕСКО позволяет выявить четыре вида исполнителей исследований и разработок (предпринимательский (бизнес) сектор, государственный, высшего образования, некоммерческих организаций, прочие сектора) и пять источников финансирования каждого из этих секторов (предпринимательский (бизнес) сектор, государственный, высшего образования, некоммерческих организаций, зарубежное финансирование, прочие).

В Республике Армения предпринимательский (бизнес) сектор не выполнял исследований, финансирование равно нулю (далее в таблицах, если какой-либо источник финансирования имеет нулевое значение, то он не приводится).

В Республике Беларусь в 2016 г. исследования, которые проводил предпринимательский (бизнес) сектор, финансировали сам предпринимательский (бизнес) сектор – 71,1% (по сравнению с 2014 г. уменьшение на 5,4 п.п.) и зарубежные источники – 28,9% (по сравнению с 2014 г. увеличение на 5,4 п.п.) (табл. 6).

Таким образом, источники финансирования исследований, которые проводил предпринимательский сектор в ЕАЭС и среднем в мире различаются: в ЕАЭС более половины (57,5%) финансировал государственный сектор, 39,6% – предпринимательский (бизнес) сектор, в мире основную долю этих исследований финансирует предпринимательский (бизнес) сектор – (90,3%), доля государственного – 5,8%.

Источники финансирования исследований, которые проводил государственный сектор в ЕАЭС и в среднем в мире более близки по структуре, но есть отличия: в ЕАЭС они более разнообразны – их, кроме государственного (86,9%) финансирует и зарубежный сектор (3,5%), в мире основную долю этих исследований финансирует государственный сектор (95,9%), доля предпринимательского сектора меньше (3,3%), в небольшой степени эти исследования финансируют зарубежные источники, некоммерческие организации, сектор высшего образования.

Источники финансирования исследований, которые проводил сектор высшего образования в ЕАЭС и в среднем в мире совпадают по доле государственного финансирования (62,3% и 61,5%), но в ЕАЭС по сравнению со средним в мире этот сектор больше финансирует предпринимательский сектор (26,7% и 10,6%), меньше сам сектор высшего образования (8,5% и 21,5).

Источники финансирования исследований, которые проводил сектор некоммерческих организаций в ЕАЭС и среднем в мире различаются: в ЕАЭС – это государственный и предпринимательский секторы (60,4% и 28,8%), в среднем в мире – сам сектор некоммерческих организаций и государственный сектор (55,3% и 34,7%).

Наука в настоящее время рассматривается как составной элемент инновационной системы (в теории должна работать цепочка: научная статья – патент (или иной результат интеллектуальной деятельности) – коммерческий продукт). В России и, вероятно, в других странах ЕАЭС проблемой являются моменты перехода из одного состояния в другое: трудно на этапе НИР спрогнозировать, что в дальнейшем это приведет к появлению коммерчески успешного продукта, велик риск неудачи. Многие считают главной причиной недостаточное развитие малого предпринимательства. Поскольку значительную долю в странах ЕАЭС занимает «государственная» наука [21], для развития единого рынка услуг, представляется целесообразным внести в повестку обсуждения стран-членов ЕАЭС вопрос о создании двух фондов: Фонда науки (его цель – поддержание формирования отдельных ученых и научных коллективов ЕАЭС, принципы организации и работы – по аналогии с Рамочными программа ЕС) и Фонда инноваций (цель – поддержка создания и функционирования малых инновационных предприятий (МИП), аналог – программы финансирования МИП в США – инвестиций в малые предприятия (SBIC – Small business investment company), трансфера технологий в малый бизнес (STTR – Small business technology transfer outreach program)).

Таблица 6

**Внутренние затраты на исследования и разработки,
выполненные различными секторами по источникам финансирования, %**

Исполнитель исследований, сектор	Страна	Источник финансирования, сектор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. по сравнению 2014 г., +, - п.п.
Предпринимательский (бизнес)	Республика Армения	Предпринимательский (бизнес) сектор, государственный, высшего образования, некоммерческих организаций, зарубежное, прочие – все секторы	0	0	0	
	Республика Беларусь	Предпринимательский (бизнес)	76,54	78,73	71,12	-5,43
		Зарубежное финансирование	23,46	21,27	28,88	5,43
	Республика Казахстан	Предпринимательский (бизнес)	66,73	76,13	82,18	15,45
		Государственный	33,27	22,07	17,69	-15,58
		Зарубежное	0,00	1,80	0,13	0,13
	Кыргызская Республика	Предпринимательский (бизнес)	36,93	45,23	27,20	-9,73
		Государственный	63,07	54,77	72,80	9,73
	Российская Федерация	Предпринимательский (бизнес)	35,06	34,17	38,48	3,42
		Государственный	62,67	63,41	58,96	-3,71
		Высшего образования	0,09	0,10	0,03	-0,06
		Некоммерческих организаций	0,07	0,08	0,03	-0,04
		Зарубежное	2,11	2,24	2,50	0,39
	ЕАЭС	Предпринимательский (бизнес)	36,02	35,44	39,55	3,53
		Государственный	61,41	61,83	57,47	-3,94
		Высшего образования	0,09	0,10	0,03	-0,06
		Некоммерческих организаций	0,07	0,08	0,03	-0,04
		Зарубежное	2,41	2,55	2,92	0,51
	В мире, в среднем	Предпринимательский (бизнес)	87,32	87,66	90,27	2,95
		Государственный	6,75	6,53	5,80	-0,96
Высшего образования		0,02	0,03	0,05	0,03	
Некоммерческих организаций		0,12	0,12	0,08	-0,04	
Зарубежное		5,33	5,61	3,79	-1,54	
Государственный сектор	Республика Армения	Государственный	65,22	68,92	67,84	2,62
		Зарубежное	6,15	2,70	2,18	-3,97
		Прочие	28,63	28,38	29,98	1,35
	Республика Беларусь	Предпринимательский (бизнес)	15,02	14,95	14,92	-0,10
		Государственный	77,17	76,53	74,55	-2,62
		Зарубежное	7,81	8,52	10,53	2,72
	Республика Казахстан	Предпринимательский (бизнес)	9,07	9,12	8,34	-0,73
		Государственный	86,48	84,19	82,78	-3,70
		Зарубежное	1,36	2,86	4,41	3,05
		Прочие	3,09	3,83	4,47	1,38
	Кыргызская Республика	Предпринимательский (бизнес)	2,99	3,57	3,25	0,26
		Государственный	95,13	94,64	93,77	-1,36
		Зарубежное	1,48	1,41	2,66	1,18
		Прочие	0,40	0,38	0,32	-0,08

Продолжение таблицы 6

Исполнитель исследований, сектор	Страна	Источник финансирования, сектор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. по сравнению 2014 г., +, - п.п.
	Российская Федерация	Предпринимательский (бизнес)	11,49	11,57	9,13	-2,36
		Государственный	84,90	84,55	87,26	2,36
		Высшего образования	0,14	0,11	0,12	-0,02
		Некоммерческих организаций	0,04	0,07	0,09	0,05
		Зарубежное	3,43	3,70	3,40	-0,03
	ЕАЭС	Предпринимательский (бизнес)	11,45	11,52	9,17	-2,28
		Государственный	84,72	84,36	86,92	2,20
		Высшего образования	0,13	0,11	0,12	-0,01
		Некоммерческих организаций	0,04	0,06	0,08	0,04
		Зарубежное	3,49	3,76	3,53	0,04
		Прочие	0,17	0,19	0,18	0,01
	В мире, в среднем	Предпринимательский (бизнес)	4,40	4,17	3,32	-1,08
		Государственный	92,04	91,96	95,86	3,82
		Высшего образования	0,18	0,15	0,10	-0,08
		Некоммерческих организаций	0,48	0,48	0,18	-0,30
Зарубежное		2,69	2,92	0,49	-2,20	
	Прочие	0,21	0,32	0,05	-0,16	
Высшего образования	Республика Армения	Государственный	99,70	99,93	99,88	0,18
		Прочие	0,30	0,07	0,12	-0,18
	Республика Беларусь	Государственный	100,0	100,0	100,0	
	Республика Казахстан	Предпринимательский (бизнес)	5,45	6,58	7,87	2,42
		Государственный	88,05	89,59	81,96	-6,09
		Зарубежное	0,51	0,43	1,37	0,86
		Прочие	5,99	3,40	8,80	2,81
	Кыргызская Республика	Предпринимательский (бизнес)	0,01	0,00	0,00	-0,01
		Государственный	91,71	0,00	0,00	-91,71
		Высшего образования	8,28	0,00	0,00	-8,28
	Российская Федерация	Предпринимательский (бизнес)	27,26	27,39	27,73	0,47
		Государственный	60,56	58,78	61,03	0,47
		Высшего образования	9,91	11,38	8,91	-1,00
		Некоммерческих организаций	0,61	0,77	0,97	0,36
		Зарубежное	1,66	1,68	1,36	-0,30
	ЕАЭС	Предпринимательский (бизнес)	21,70	26,13	26,68	4,98
		Государственный	67,13	60,66	62,31	-4,82
		Высшего образования	9,17	10,75	8,49	-0,68
		Некоммерческих организаций	0,48	0,72	0,92	0,44
		Зарубежное	1,33	1,61	1,33	0,00
Прочие		0,19	0,13	0,27	0,08	
В мире, в среднем	Предпринимательский (бизнес)	9,06	8,98	10,63	1,57	
	Государственный	66,25	66,45	61,46	-4,79	
	Высшего образования	15,50	15,86	21,54	6,04	
	Некоммерческих организаций	4,02	4,43	4,98	0,96	
	Зарубежное	3,77	4,22	1,34	-2,43	
	Прочие	1,40	0,06	0,05	-1,35	

Продолжение таблицы 6

Исполнитель исследований, сектор	Страна	Источник финансирования, сектор	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2016 г. по сравнению 2014 г., +, - п.п.
Некоммерческих организаций	Республика Армения	Все секторы	0	0	0	
	Республика Беларусь	Все секторы	0	0	0	
	Республика Казахстан	Предпринимательский (бизнес)	22,52	23,60	23,02	0,50
		Государственный	66,68	71,37	76,53	9,85
		Зарубежное	2,18	1,58	0,07	-2,11
		Прочие	8,62	3,45	0,38	-8,24
	Кыргызская Республика	Все секторы	0	0	0	
	Российская Федерация	Предпринимательский (бизнес)	5,54	17,00	34,01	28,47
		Государственный	47,89	50,12	45,66	-2,23
		Высшего образования	4,85	0,98	1,74	-3,11
		Некоммерческих организаций	37,22	24,79	14,94	-22,28
		Зарубежное	4,50	7,11	3,65	-0,85
	ЕАЭС	Предпринимательский (бизнес)	14,78	21,05	28,77	13,99
		Государственный	58,11	63,17	60,38	2,27
		Высшего образования	2,21	0,38	0,91	-1,30
		Некоммерческих организаций	16,98	9,57	7,82	-9,17
		Зарубежное	3,23	3,72	1,94	-1,29
		Прочие	4,69	2,11	0,18	-4,50
	В мире, в среднем	Предпринимательский (бизнес)	9,41	9,39	9,40	-0,01
		Государственный	35,57	34,82	34,66	-0,91
Высшего образования		0,48	0,74	0,12	-0,36	
Некоммерческих организаций		51,27	51,47	55,32	4,05	
Зарубежное		3,20	3,48	0,50	-2,70	
Прочие		0,07	0,10	0,00	-0,07	

* – среднее значение рассчитано по странам, предоставившим данные

Источник: рассчитано авторами по БД UNESCO

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текстовой и логический анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих НИР в ЕАЭС, показал их сходство и позволил сделать вывод о возможности функционирования единого рынка услуг НИР в ЕАЭС. Главными препятствиями (барьерами) в функционировании и развитии ЕРУ НИР ЕАЭС могут стать не правовые нюансы, а состояние самих потенциальных участников рынка – прежде всего научных организаций, специфика научной деятельности как вида экономической деятельности, особенности регулирования, практика национальных рынков НИР в странах-членах ЕАЭС.

Для развития единого рынка услуг важное значение имеет оценка места науки стран ЕАЭС, ее финансирования в сравнение со странами мира. Доля внутренних затрат на исследования и разработки (ВЗИР) ЕАЭС в 2016 г. составляла 2% от мировых затрат и уменьшается (2014 г. – 2,4%). Эти затраты в среднем на одну страну в мире в 2014 г. составляли 17,8 млрд. долл. США, в 2016 г. – 20,3 млрд. долл. США, на одну страну ЕАЭС – 8,3 млрд. долл. США и 7,8 млрд. долл. США – в 2,2 раза и 2,6 раза меньше соответственно. В целом по ЕАЭС в 2014 г. они были в 11 раз меньше по сравнению с ВЗИР США, в 2016 г. – в 12,8 раз меньше.

Уровень ВЗИР относительный валового внутреннего продукта (ВВП) в среднем по стране члену ЕАЭС в 2014–2016 гг. оставался на уровне 0,42–0,43%, максимальное значение – в России в 2016 г. – 1,1%. В мире они возрастали: в 2014 г. – 1,69%, в 2015 г. – 1,7%, что больше по сравнению со средним уровнем ЕАЭС в 4 раза, максимальные значения составляли в 2014 г. в Республике Корея – 4,29%, в 2015–2016 гг. – в Израиле – 4,27% и 4,25% соответственно.

В ЕАЭС, по сравнению с остальным миром, иная структура исполнителей НИР: больше исследований выполняется научными организациями государственного сектора (ЕАЭС – 31,8%, в мире в среднем – 12,8%), меньше – в предпринимательском (бизнес) секторе (58,5% и 71,1%), секторе высшего образования (9,3% и 14,4%), некоммерческими организациями (0,4% и 1,7% соответственно).

Не совпадают и источники финансирования НИР в ЕАЭС и в мире в среднем: доля государственного сектора в общем объеме финансирования составляла в 2016 г. – 67,4% (в мире – 24,7%), предпринимательского (бизнес) сектора – 28,5% (68,1%), высшего образования – 0,8% (2,5%), некоммерческих организаций – 0,2% (1,8%), зарубежных источников – 3% (3%), прочих организаций – 0,1% (0% соответственно). В ЕАЭС по сравнению с остальным миром исследования меньше финансируются бизнесом, больше – государственным сектором.

Существуют различия по источникам финансирования, которые выполняют различные сектора:

- финансирование исследований, которые проводил предпринимательский сектор в 2016 г.: в ЕАЭС более половины (57,5%) – выполнял государственный сектор, 39,6% – предпринимательский (бизнес) сектор, в мире основную долю этих исследований финансирует сам предпринимательский (бизнес) сектор – (90,3%), доля государственного – 5,8%;
- финансирование исследований, которые проводил государственный сектор в ЕАЭС в 2016 г. и среднем в мире более близки по структуре по сравнению с другими, но есть отличия: в ЕАЭС они более

разнообразны – их, кроме государственного (86,9%) финансирует и предпринимательский (бизнес) сектор (9,2%), зарубежные источники (3,5%), в мире основную долю этих исследований финансирует государственный сектор (95,9%), доля предпринимательского сектора меньше (3,3%), в небольшой степени эти исследования финансируют зарубежные источники, некоммерческие организации, сектор высшего образования;

- источники финансирования исследований, которые проводил сектор высшего образования в 2016 г. в ЕАЭС и среднем в мире совпадают по доле государственного финансирования (62,3% и 61,5%), но в ЕАЭС по сравнению со средним в мире этот сектор больше финансирует предпринимательский сектор (26,7% и 10,6%), меньше сам сектор высшего образования – (8,5% и 21,5%);
- финансирования исследований, которые проводил сектор некоммерческих организаций в 2016 г. ЕАЭС и среднем в мире различаются: в ЕАЭС – это государственный и предпринимательский секторы (60,4% и 28,8%), в среднем в мире – сам сектор некоммерческих организаций и государственный сектор (55,3% и 34,7%).

Вклад государственного сектора в развитие науки стран-членов ЕАЭС превышает среднемировой уровень.

Предлагается внести в повестку обсуждения стран-членов ЕАЭС создание двух фондов: Фонда науки (его цель – поддержание формирования отдельных ученых и научных коллективов ЕАЭС, принципы организации и работы – по аналогии с Рамочными программа ЕС) и Фонда инноваций (цель – поддержка создания и функционирования малых инновационных предприятий, аналог – программы финансирования МИП в США – инвестиций в малые предприятия SBIC, трансфера технологий в малый бизнес STTR).

В качестве рычага, способствующего развитию рынка на начальной стадии, наладить информационный обмен о потенциальных «продавцах» услуг НИР. Для этого создать на сайтах регуляторов (Министерства образования и науки Республики Армения, Государственного

комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерства образования и науки Республики Казахстан, Министерства образования и науки Кыргызской Республики, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации) согласованные разделы «Единый рынок услуг НИР ЕАЭС», в которых разместить информацию нормативно-правовые акты (ЕАЭС, национальных законодательств), касающиеся научной деятельности, контактную информацию об организациях, потенциально способных выполнить НИР. Возможно продублировать раздел на сайтах торгово-промышленных палат, ассоциаций предпринимателей стран-членов ЕАЭС, с тем, чтобы заинтересовать потенциальных заказчиков ЕРУ.

Также предлагается обсудить со странами-членами ЕАЭС вопрос о создании объединенного открытого ресурса в рамках ЕАЭС об уже выполненных в рамках национальных систем НИР (по типу Единой государственной информационной системы учета НИОКТР Российской Федерации, государственной регистрации НИР в Республике Беларусь и др.) Предприниматели через знакомство с уже выполненными НИР, используя поиск в этой системе могли бы находить потенциальных исполнителей НИР в необходимых для них направлениях, что будет способствовать развитию ЕРУ НИР ЕАЭС.

Реализация предложений будет способствовать развитию ЕРУ НИР ЕАЭС.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) (2015) / ЕЭК. <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-01-2015-1.aspx>.
2. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 110 (2014) Об утверждении перечня секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза / ЕАЭС. https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0147051/scd_25122014_110.
3. Закон Республики Армения от 26 декабря 2000 г. ЗР-119 (2000) О научной и научно-технической деятельности / Официальный сайт Национального Собрания Республики Армения. <http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1285&lang=rus>.
4. Постановление Правительства Республики Армения от 8 августа 1997 г. № 327 (1997) Об утверждении Положения о порядке присуждения ученых степеней в Республике Армения / <http://www.iatp.am/resource/science/vak/kanonk-r.htm>.
5. Закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII (1996) О научной деятельности / Право. <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19600708>.
6. Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560 (2004) Об утверждении Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь / Право. <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30400560>.
7. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 г. № 407-IV (2011) О науке / Онлайн закон. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30938581.
8. Приказ Министерства образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 г. № 127 (2011) Об утверждении Правил присуждения ученых степеней» / Комитет по контролю в сфере образования и науки. <http://control.edu.gov.kz/ru/prikaz-mon-rk-ot-31032011-g-n127-ob-utverzhdanii-pravil-prisuzhdeniya-uchyonyh-stepeney>.
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2011 года № 645 (2011) Об утверждении Правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности» / Adilet. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000645>.
10. Закон Кыргызской Республики от 16 июня 2017 г. № 103 (2017) О науке и об основах государственной научно-технической политики / Министерство юстиции Кыргызской Республики. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111606?cl=ru-ru>.
11. Федеральный закон РФ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (1996) О науке и государственной научно-технической политике // Собр. законодательства Российской Федерации. № 35.
12. Новый законопроект о науке собираются внести в Государственную думу в 2019 году (2018) / РИА. <https://ria.ru/science/20180925/1529306145.html>.

13. Миндели Л.Э., Фетисов В.П. (2017) Основы российского законодательства о науке: проблемы и перспективы / М.: ИПРАН РАН. 96 с.
14. Гудкова А.А., Чаусова Л.С. (2009) Законодательное обеспечение государственного сектора науки // Информ.-аналит. бюл. ЦИСН. № 4. С. 1–61.
15. Предварительная сравнительная таблица законодательства государств-членов Союза по сектору услуг в области научно-исследовательских работ (НИР) (2018) / ЕЭК. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/work_group/rgnir/Pages/rgnir.aspx.
16. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 27 февраля 1996 г. (1996) / Консульский департамент МИД России. https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/Соглашение%20между%20Правительством%20Российской%20Федерации%20и%20Правительством%20Республики%20Беларусь%20о%20взаимном%20признании%20и%20эквивалент.aspx.
17. Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Феде-
- рации и Правительством Республики Таджикистан от 24 ноября 1998 г. (1998) О взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и званиях / Министерство юстиции Кыргызской Республики. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17477>.
18. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 г. № 7 (2018) О внесении изменений в перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза / ЕЭК. www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/work_group/Documents/Решение%20ВЕЭС%20от%2014.05.18%20%20№%207%20%289%20секторов%20в%20ЕЭУ%29.pdf.
19. Международные и национальные практики регулирования НИОКТР (2018): отчет о НИР (заключ.) / Рос. науч.-исслед. ин-т информации и тех.-экон. исслед. по инж.-тех. обеспечению АПК; рук. темы В.Н. Кузьмин; исполн. В.Н. Кузьмин, Е.А. Илюхина и др. 352 с.
20. UIS.Stat (2018) / UNESCO. <http://data.uis.unesco.org>.
21. Куракова Н.Г. (2018) Огосударствление научно-технологической сферы Российской Федерации: проблемы и последствия // Экономика науки. Т. 4. № 3. С. 164–174.

REFERENCES

1. The Treaty on the Eurasian Economic Union (EAEU) has been entered into force (2015) / Eurasiancommission. <http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-01-2015-1.aspx>.
2. Decision of the Supreme Eurasian Economic Council dated 23 December 2014 № 110 (2014) On approval of the list of sectors (subsectors) of services in which the single market of services operates within the Eurasian Economic Union / Eurasian Economic Union. https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0147051/scd_25122014_110.
3. Law of the Republic of Armenia dated 26 December 2000 № ZR-119 (2000) On Scientific and Scientific-Technical Activity / Official website of the Republic of Armenia. <http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1285&lang=rus>.
4. Decree of the Government of the Republic of Armenia dated 8 August 1997 № 327 (1997) On the approval of the Regulations on the procedure for awarding academic degrees in the Republic of Armenia / <http://www.iatp.am/resource/science/vak/kanonk-r.htm>.
5. Law of the Republic of Belarus dated 21 October 1996 № 708-XIII (1996) On Scientific Activities / Pravo. <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=V19600708>.
6. Decree of the President of the Republic of Belarus dated 17 November 2004 № 560 (2004) On approval of the Regulations on awarding academic degrees and awarding academic titles in the Republic of Belarus / Pravo. <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=p30400560>.
7. Law of the Republic of Kazakhstan dated 18 February 2011 № 407-IV (2011) On Science / Online zakon. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30938581.
8. Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated 31 March 2011 № 127 (2011) On approval of the Rules for the award of scientific degrees / Education and science control Committee. <http://control.edu.gov.kz/ru/prikaz-mon-rk-ot-31032011-g-n127-ob-utverzhdanii-pravil-risuzhdeniya-uchyonyh-stepeny>.

9. Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated 8 June 2011 № 645 (2011) On approval of the Rules for accreditation of subjects of scientific and (or) scientific and technical activities / Adilet. <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1100000645>.
10. Law of the Kyrgyz Republic dated 16 June 2017 № 103 (2017) On Science and the Basics of State Scientific and Technical Policy / Ministry of justice of the Kyrgyz Republic. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111606?cl=en-ru>.
11. Federal Law of the Russian Federation dated 23 August 1996 № 127-FZ (1996) On Science and State Scientific and Technical Policy / Coll. legislation of the Russian Federation. № 35.
12. The new draft law on science is going to be introduced to the State Duma in 2019 (2018) / RIA. <https://ria.ru/science/20180925/1529306145.html>.
13. Mindeli L.E., Fetisov V.P. (2017) Fundamentals of the Russian legislation on science: problems and prospects / Moscow: ISS RAS. 96 p.
14. Gudkova A.A., Chausova L.S. (2009) Legislative support of the public sector of science // Inform. bullet of the Center for Research and Statistics of Science. № 4. P. 1–61.
15. A preliminary comparative table of the legislation of the Member States of the Union on the research services sector (R&D) (2018) / Eurasiancommission. http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/work_group/rgnir/Pages/rgnir.aspx.
16. Agreement between the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Belarus on mutual recognition and equivalence of educational documents, academic degrees and titles dated 27 February 1996 (1996) / Consular Department of the Russian foreign Ministry. https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/Соглашение%20между%20Правительством%20Российской%20Федерации%20и%20Правительством%20Республики%20Беларусь%20о%20взаимном%20признании%20и%20эквивалент.aspx.
17. Agreement between the Government of the Republic of Belarus, the Government of the Republic of Kazakhstan, the Government of the Kyrgyz Republic, the Government of the Russian Federation and the Government of the Republic of Tajikistan dated 24 November 1998 (1998) On Mutual Recognition and Equivalence of Education Documents, Academic Degrees and Titles / Ministry of justice of the Kyrgyz Republic. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17477>.
18. Decision of the Supreme Eurasian Economic Council dated 14 May 2018 № 7 (2018) On amendments to the list of sectors (subsectors) of services in which the single market of services operates within the framework of the Eurasian Economic Union / Eurasian Economic Union. https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01417791/scd_16052018_7.
19. International and National R&D Regulatory Practices (2018) R&D Report (Conclusion) / Russian Research Institute of Information and Feasibility Study on Engineering Support of Agribusiness; Head of Theme: V.N. Kuzmin; performed by: V.N. Kuzmin, E.A. Ilyukhina et al. P. 352.
20. UIS.Stat (2018) / UNESCO. <http://data.uis.unesco.org>.
21. Kurakova N.G. (2018) Nationalization of the scientific and technological sphere of the Russian Federation: problems and consequences // The Economics of Science. V. 4. № 3. P. 164–174.

UDC 339.13:001.891 (4-6)

Kuzmin V.N., Ilyukhina E.A., Voronetskaya L.G., Meloyan S.V. *Development of a single market for research services in the Eurasian Economic Union* (Russian Research Institute of Information and Feasibility Study on Engineering Support of Agribusiness, The Federal State Budgetary Scientific Institution (Rosinformagrotekh FSBSI), 60, Lesnaya Str., Pravdinsky Township, Moscow Region 141261, the Russian Federation; Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus, 1 Surganov St., building 2, Minsk, Republic of Belarus, 220072; National Agrarian University of Armenia, 74 Teryan St., Yerevan, Republic of Armenia, 0009)

Abstract. Based on the analysis of existing regulatory legal acts in the field of regulating the research activities of the member countries of the Eurasian Economic Union (EAEU), a conclusion was made about their similarity and the possibility of starting the operation of the single market of services (SMS) of research without adopting additional legal acts. A comparison of the sources of financing of science of the EAEU member countries with the average and best indicators in the world has been made. The average costs for the EAEU member country amounted to 0,43% of the gross domestic product (GDP) were 1,7% in the world (4 times more). In the EAEU, more research is carried out by public sector scientific organizations (31,8% in EAEU, 12,8% in the world), and less research is performed by the business sector. Proposals for the development of the EAEU SMS for the research, including the creation of the Science Fund and the Innovation Fund, the creation of an information resource on the websites of national regulators in the field of scientific activity, etc., have been made.

Keywords: *research works, single market of services, Eurasian Economic Union.*